

Шестопалова Д.С.¹**КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СИРОТСКОГО СУДА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА***Крымский инженерно-педагогический университет, г. Симферополь*

Аннотация. В последней четверти XVIII в. в результате реформ Екатерины II были сформированы предпосылки для основания новой системы управления Российской империи. В 1775 г. императрица провела губернскую реформу, в результате чего образовалась новая структура городского управления – сиротский суд. Опираясь на общенаучные и специальные исторические методы проведен анализ деятельности Симферопольского сиротского суда в начале XX в. Впервые восстановлен штат учреждения по состоянию на 1906 г., а также на основании свода законов Российской империи определены функции опекунов и самого учреждения. Затронуты правовые основы деятельности сиротских судов в целом.

Abstract. As a result of the reforms of Catherine II in the last quarter of the eighteenth century. the prerequisites for the foundation of a new system of government of the Russian Empire were formed. The empress carried out a provincial reform in 1775. As a result, a new structure of city government was formed - the sirotskiy court. Based on general scientific and special historical methods, an analysis was made of the activities of the Simferopol City Sirotskiy court at the beginning of the 20th century. For the first time, the staff of the institution was restored as of 1906. Based on the code of laws of the Russian Empire, the functions of the guardians and the institution itself were determined. The legal foundations of the activities of sirotskiy courts in general are touched upon.

Ключевые слова: Симферопольский сиротский суд, сиротские суды, сиротские дома, Таврическая губерния.

Key words: Simferopol City Sirotskiy court, sirotskiy court, sirotskiy house, Taurida Governorate.

Сиротский суд – учреждение, которое занималось опекой над лицами городских сословий, вдовами, сиротами, их имуществом, а также к их деятельности относилась социальная поддержка городского населения. Одно из важнейших направлений социального обеспечения, что в наше время, что в период правления Екатерины II являлась защита личных и имущественных интересов граждан, опека над ними. В последней четверти XVIII в. суды подчинялись губернским магистратам, а уже в начале XIX в. были отнесены к ведомству Министерства юстиций. В результате судебной реформы Александра II, с 1864 г. за деятельность сиротских судов стали отвечать окружные суды [4]. Сиротские суды стали важной составляющей в системе социальной помощи в конце XVIII – начале XX вв. и существовали практически в каждом уезде империи. Актуальность выбранной нами темы усиливается отсутствием трудов по истории сиротских судов в Таврической губернии.

Подробная информация о деятельности Симферопольского сиротского суда представлена в заметках председателя А. Романюка, выявленного нами в фондах Библиотеки Таврика имени Александра Христиановича Стевена «Центрального Музея Тавриды». Согласно данным документам 18 января 1906 г. Симферопольской городской думой на должность председателя сиротского суда, был назначен А. Романюк. На момент назначения, А. Романюку уже являлся служащим местных государственных учреждений, закон допускал совмещение двух должностей, по соглашению «подлежащих начальств», поэтому новый председатель, приступил к своей работе только 1 марта 1906 г, после того, как его утвердило Таврическое губернское правление [2, с. 1].

По отчету суда на 1 марта 1906 г. в производстве состояло 553 дела, при населении Симферополя в 50 тыс. человек. Однако при изучении этих дел оказалось, что среди них было много таких, которые «состоят в производстве только потому, что судом не было своевременно сделано распоряжение об их прекращении». Старейшее из них относилось к 1856 г. и состояло в производстве 50 лет [2, с. 2]. Данный факт ярко иллюстрирует как особенности функционирования данного судебного учреждения, так и в целом специфику работы судебных органов в Российской империи. За закрытие дел, отправку в архив отвечала канцелярия. Она состояла из секретаря и двух писцов, поэтому выполнять эту работу в сроки, по всей видимости, было затруднительно.

¹Научный руководитель – канд.истор.наук, доцент кафедры истории КИПУ им. Февзи Якубова Кравчук Александр Сергеевич.

Секретарем суда, на протяжении многих лет был К. Д. Каниовский, «унаследовавший» это место от своего отца. Ближайшим его помощником являлся молодой человек Н. Н. Кириченко, который, по вечерам, работал в канцелярии Сиротского дома тайного советника А. Я. Фабра. Перепиской бумаг занималась сестра секретаря Е. Д. Каниовская. Членами суда по выбору от сословий были: от купечества И. И. Челеби (казначей суда) и К. Д. Морарескуль, от мещан – староста Зекирья Гафаров и Ф. А. Снеговой, а от ремесленников И. Ф. Федосеенко и Ф. Я. Петров. После первой встречи нового председателя А. Романюка с заседателями учреждения, было решено: *«устраивать заседания суда еженедельно, по вторникам, и являться на них членам суда без повесток»* [2, с. 3].

Дела докладывались окружному суду самим А. Романюком и решения принимались всеми присутствующими, хотя проекты этих постановлений заготавливались заранее, как это было принято во всех административных «присутствиях». Исключение делалось для дел, по которым можно было ожидать разногласия коллегии или нужно было предварительно выяснить некоторые обстоятельства, которые могли быть известны только членам суда. Что касалось разногласий в отношении юридического обоснования решений, члены суда доверялись своему председателю, потому что он *«лучше всех разбирался в своде законов и сенатских решениях»* [2, с. 5].

Деньги за службу в сиротском суде заседатели не получали, выживали только за счет своего труда, и тех средств, которые давала им их основная профессия. При таких условиях жалования, членов сиротского суда оставался только один выход – искать выгоду в делах. Члену суда, легче всего было получить прибыльное опекуновское дело – это первое. Второе, представитель суда, являясь советником опекуна при составлении описи имущества. За эту работу заседатель получал прогоны – плату за проезд, величину вознаграждения определял богатый опекун лично [2, с. 4].

Дела сиротского суда разделялись на разряды в зависимости от содержания. Самое большое число дел, на тот период времени, приходилось на опекуновство по малолетству сирот. Затем дела опеки, учреждаемые для ответов по искам к имуществу умерших, интересы которых на суде представлял опекун; опеки по отсутствию наследников, подлежавшее особому контролю управления государственными имуществами, оберегавшее интересы казны, в результате чего имущество могло перейти по выморочному плану; опеки по сумасшествию, опеки по долгам казны и, наконец, попечительство над лицами, которые достигли семнадцатилетнего возраста и пользовались правом самостоятельного управления своим имуществом, с некоторыми ограничениями [1, л. 1].

Сенат обязывал сиротские суды наблюдать не только за имуществом, но и за обеспечением малолетних. Согласно ст. 287 свода законов Российской Империи малолетний должен был *«получить пристойное воспитание и содержание»*, а также по ст. 251 сиротский суд обязывался, *«когда имени не осталось, то стараться поместить малолетнего, соответственно его состоянию и возрасту, в общественное училище или в сиротские дома, или записать в государственную службу, или пристроить к добродетельным людям для обучения промыслу или ремеслу»*. В обществе звание опекун являлось почетным, это исходило из прямого смысла ст. 256, который требовал, чтобы выборы в опекуны *«были обращаемы на таких людей, которые нравственными качествами дают надежду к призрению малолетнего в здравии, добронравном воспитании и достаточном, по его состоянию содержании»* [6].

Несмотря на данное обстоятельство, мало кто хотел брать на себя такую ответственность и жертвовать своим покоем и удобствами. Бывали случаи в истории сиротских судов, когда имени не осталось. Малолетние сироты на службу поступит не могли, еще более незавидным было положение сирот-девочек. Поместить такого ребенка в «сиротские дома» (в Симферополе их было два: приют гр. Адлерберг для девочек и А. Я. Фабра для мальчиков) не всегда являлось возможным. Туда принимали детей определенного возраста, да и, по большей части, места все были заняты [5]. В таких случаях сиротский суд *«считал себя удовлетворительным, если ему удалось назначить опекуна, отвечающего хоть формальным требованиям закона»* [2, с. 10]. Именно поэтому, члены сиротского суда часто сами брали опекуновство и склоняли к этому своих знакомых. Находились «добродетельные люди», которые брали детей-сирот на свое попечение, имея при этом уже 7–8 детей. Такое положение опекуновского дела не могло быть признано нормальным и, как результат этой ненормальности, являлась почти полная безответственность опекунов перед опекуновским учреждением – сиротским судом [2, с. 11].

По закону, опекуны обязывались, ежегодно в январе месяце, предоставлять отчеты. В отчете отображались годовые доходы, расходы, содержание и воспитание, а также *«промыслы малолетних»* [1, л. 1]. В случае если опекун ежегодный отчет не предоставлял, то никакой ответственности он не нес, самое большое, что мог сделать суд – это уволить такого опекуна и на его место назначить другого, а от первого потребовать отчет в судебном порядке [2, с. 9].

Поэтому для того, чтобы окружной суд мог отстранить опекуна от малолетнего, необходимо было предоставить очень весомые аргументы.

Таким образом, деятельность сиротского суда – это, своего рода, замкнутый круг. Сиротский суд был обязан назначать опекунами хороших людей, но эти люди не обязаны по закону подчиняться этому назначению. Суд должен был наблюдать, чтобы права малолетних не ущемлялись, но опекуны могли игнорировать это обстоятельство. Часто пренебрегали интересами сирот в пользу личных выгод. С 1864 г. сиротские суды были выделены из судебной ветви власти и находились в подчинение у окружных судов. Суд самостоятельно заседал по делам опеки, занимался вопросами наследства, отвечал за соблюдение обязанностей опекунов над малолетними. Вопросы отстранения опекунов от должности решались на заседании окружного суда. Прекратил свою деятельность Симферопольский городской сиротский суд в 1921 г. в результате советских преобразований [3].

Литература

1. Государственный архив Республики Крым, Ф. 57, Оп. 1. Д. 18.
2. Романюк А. Сиротский суд: заметки председателя. Симферополь [б. и.], 1906. 15 с.
3. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве от 16 сентября 1918 г. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=2&nd=196029155&bpa=t999&bras=t9999&intelsearch=%EF%EE%EB%EE%E2%EE%E9(дата обращения: 03.04.2022).
4. ПСЗРИ-II. Т.39. 41475.
5. Савочка А. Н. Благотворительность в Таврической Губернии (1802–1920). Симферополь, 2012.320 с.
6. Свод законов Российской империи. Т. X от 1914 г. URL: <https://runivers.ru/bookreader/book388208/#page/1/mode/1up> (дата обращения: 03.04.2022).